

Odontoma complejo asociado a canino mandibular retenido

Complex odontoma associated with retained mandibular canine

Carla Juez Medina¹, César Palacios Jurado², Patricio Proaño Yela³, Zhanny Bermeo Bermeo⁴

¹ Especialista en Cirugía Bucal. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9451-8059>

² Especialista en Prótesis Dentaria. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0007-2978-8419>

³ Magister en Investigación Clínica y Epidemiología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-7137-2050>

⁴ Odontóloga. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0004-6343-8349>

Correspondencia:
carla.juezm@ug.edu.ec

Recibido: 20/12/2024

Aceptado: 15/01/2025

Publicado: 21/01/2025

RESUMEN

Introducción: Los Odontomas son tumoraciones benignas odontogénicas, cuya formación está dada por estructuras similares a los dientes, su etiología es desconocida, se diagnostica mediante estudios de imágenes y carecen de síntomas. Objetivo: Demostrar un caso clínico de la exéresis de un odontoma complejo mandibular. Reporte de caso. Paciente de sexo femenino de 20 años, aparentemente sana acude a la consulta para revisión previa a realizarse un tratamiento ortodóntico, al examen clínico se observa persistencia de la pieza 8.3 y ausencia de la pieza 4.3, al examen radiográfico se observa la presencia de un odontoma complejo en la zona del canino mandibular derecha, está asintomático y no presenta ningún antecedente mórbido, el tratamiento consiste en la enucleación quirúrgica, mediante anestesia local, elevación de colgajo mucoperióstico trapezoidal marginal, osteotomía por vestibular y extracción del odontoma, se reposicionó el colgajo y se suturó. Conclusión: Es importante la realización de exámenes clínicos y radiográficos para lograr un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno.

Palabras clave: Odontoma. Odontoma complejo, tumor odontogénico.

ABSTRACT

Introduction: Odontomas are benign odontogenic tumors, whose formation is given by structures similar to teeth, their etiology is unknown, they are diagnosed through imaging studies and they lack symptoms. Objective: To demonstrate a clinical case of the exeresis of a mandibular complex odontoma. Case report. A 20-year-old female patient, apparently healthy, comes to the clinic for a check-up prior to undergoing orthodontic treatment. The clinical examination shows the persistence of tooth 8.3 and the absence of tooth 4.3. The radiographic examination shows the presence of a complex odontoma in the area of the right mandibular canine, is asymptomatic and has no morbid history, the treatment consists of surgical enucleation, using local anesthesia, flap elevation marginal trapezoidal mucoperiosteum, vestibular osteotomy and extraction of the odontoma, the flap was repositioned and sutured. Conclusion: It is important to perform clinical and radiographic examinations to achieve early diagnosis and timely treatment.

Keywords: Odontoma. Complex odontoma, odontogenic tumor.

INTRODUCCIÓN

Los odontomas son neoplasias odontogénicas benignas, compuestos por células mesenquimatosas diferenciadas y células odontogénicas epiteliales, constituidas por esmalte, dentina, pulpa y cemento dentro de una estructura alterada (1,2) su prevalencia según varios autores oscila entre un 22% y 67% entre los tumores odontogénicos, su aparición es en edades tempranas (3-5).

Son más prevalentes durante la primera y segunda década de vida y rara vez erupcionan y eventualmente pueden generar expansión ósea (Núñez et al.).

Existen dos tipos de odontomas: compuestos y complejos (6), siendo los complejos aquellos que se presentan como una masa amorfa a diferencia de los compuestos que se diferencian los tejidos dentarios estructurados de manera organizada (7).

Su etiología aun es desconocida a pesar de los avances de la biología molecular y de otras ciencias biomédicas, estos tumores se caracterizan por ser asintomáticos, de lento crecimiento y no existe predisposición por el sexo (8,9), su diagnóstico responde a hallazgos radiográficos de rutina.

El propósito del presente caso clínico es describir la enucleación de un odontoma complejo mandibular.

REPORTE DE CASO

Paciente de sexo femenino de 20 años, acude a clínica privada, al examen clínico se observó persistencia de pieza 83 y ausencia de la pieza 43, asintomático.

Paciente de sexo femenino de 20 años, acude a clínica privada, a la anamnesis no refiere ningún tipo de enfermedad sistémica, ni alergias a medicamentos, no está recibiendo ningún tipo de tratamiento médico ni haber sido sometida a cirugías previas, además, no manifiesta sintomatología alguna.

Durante el examen clínico se observa ausencia de la pieza 4.3 por persistencia de la pieza 8.3, sospechándose una retención del diente permanente por lo que se indica realizar un estudio imagenológico

mediante radiografía panorámica donde se observa la retención de la pieza 43 acompañado de un área radiopaca amorfa superpuesta a las raíces de las piezas 42 y 44 no se observa reabsorción radicular externa (Figura 1).

Figura 1. Radiografía Panorámica preoperatoria.

Con todos estos datos clínicos y radiográficos se llegó al diagnóstico presuntivo de canino retenido y odontoma complejo. A continuación, se planificó el procedimiento quirúrgico y los exámenes complementarios previos mostraron valores dentro de los parámetros normales, la intervención quirúrgica la intervención quirúrgica se la realizó en una clínica privada.

Tras efectuar la asepsia y antisepsia con yodopovidona, se aplicó anestesia local mediante técnica infiltrativa con clorhidrato de lidocaína al 2% y epinefrina 1:100.000 para controlar el sangrado y prolongar el efecto del anestésico

Se realizó una incisión en el área de la mucosa suprayacente al odontoma mediante un colgajo trapezoidal marginal y posteriormente la disección mucoperióstica observando el lecho quirúrgico sin perforación de la corteza ósea (Figura 2).

Figura 2. Levantamiento de colgajo triangular.

Se realizó la osteotomía (Figura 3) con una fresa redonda quirúrgica de carburo tungsteno, bajo irrigación constante con suero fisiológico, se elimina el hueso que cubre el odontoma.

Figura 3. Osteotomía

Una vez expuesto el odontoma en el campo quirúrgico se observa su relación con las estructuras circundantes. La enucleación del odontoma se realizó con la ayuda de un elevador quirúrgico y curetas para lograr su separación cuidadosamente del odontoma del tejido que lo circunda (Figura 4)

Figura 4. Enucleación del odontoma complejo

Una vez expuesto el odontoma, se procede a su extracción con la ayuda de la pinza de disección Adson, y se observa que en la cavidad no quede restos del odontoma (Figura 5).

Figura 5. Extracción del odontoma complejo.

Finalmente se lavó el lecho quirúrgico con suero fisiológico y se observa que no queden restos del odontoma, se alisan las paredes óseas para que facilite la cicatrización, luego se coloca el colgajo en su posición anatómica original.

Posteriormente se suturó con hilo de seda 3.0, con puntos simples interrumpida para lograr mayor estabilidad y se retiran los puntos después de 7 días (Figura 6).

Figura 6. Sutura con puntos separados.

Se proporcionaron al paciente las recomendaciones postquirúrgicas pertinentes como evitar comer sobre la zona operada, no manipular la herida y mantener una higiene oral adecuada, acompañadas de la prescripción de Amoxicilina 1g cada 12 horas por 7 días y Ketorolaco 20 mg cada 8 horas por 4 días. Al séptimo día, durante el control postoperatorio para la retirada de los puntos de sutura, no se observaron signos de inflamación ni alteraciones, evidenciándose una cicatrización adecuada. El paciente no manifestó molestias ni dolor, y no se registraron complicaciones ni eventos adversos que afectaran su recuperación.

DISCUSIÓN

El presente reporte de caso describe la retención de un canino y presencia de tumor odontogénico tipo odontoma complejo, esta área afectada es muy frecuente y su causa de obstrucción mecánica es la presencia del odontoma complejo, esta situación coincide con lo descrito por Brenez-Barquero (10) respecto de la causa de retención dentaria

Los odontomas son reportados como los tumores odontogénicos benignos más frecuentes en la enfermedad oral (13,14); este caso concuerda con la literatura científica, ya que se reporta que los odontomas complejos se encuentran con mayor frecuencia en el sector mandibular posterior, sobre dientes impactados, y que pueden alcanzar un gran tamaño (14,15).

No existe consenso en la literatura con respecto al manejo de un diente retenido asociado a un odontoma (11,14). Las opciones de tratamiento incluyen realizar controles periódicos clínicos y radiológicos para evaluar el curso de estos dientes, la extracción quirúrgica, fenestración y la tracción de ortodoncia posterior (16,17), en nuestro caso se optó por la extracción quirúrgica y la tracción ortodóntica posterior.

CONCLUSIONES

El presente caso describe la retención de un canino permanente mandibular asociado a la presencia de un odontoma complejo, esta condición es frecuente y está relacionada con la obstrucción mecánica que ejerce este tumor como una de las principales causas de retención dentaria.

Los odontomas son tumores benignos compuestos por tejidos dentales desordenados o estructurados que pueden causar retraso en la erupción de los dientes, desplazamiento dental e infecciones. Su diagnóstico generalmente se realiza mediante radiografías o tomografías y su confirmación a través de análisis histopatológico.

No existe acuerdo en la literatura científica sobre el manejo óptimo de un diente retenido asociado a un odontoma. Así, los odontomas complejos son las tumoraciones benignas más frecuentes en la patología bucal. El diagnóstico precoz permite una planificación quirúrgica menos invasiva mejorando el pronóstico, mientras que un manejo tardío puede traer complicaciones como infecciones o dientes permanentes afectados.

La escisión quirúrgica es un procedimiento seguro y efectivo para la eliminación de odontomas. Este caso refleja que los odontomas complejos suelen localizarse con mayor frecuencia en el sector mandibular, asociados a dientes impactados, y pueden alcanzar un tamaño considerable

En el presente caso, se optó por la extracción quirúrgica seguida de tracción ortodóntica, priorizando la resolución funcional y estética del paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Palacios Vivar DE, Guzmán Monroy B, Miranda Villasana JE, Ramos Montoya CA. Odontoma compuesto: revisión de la literatura y reporte de un caso con 40 dentículos. *Revista ADM*. 2016;73(4):206-211. Disponible en: <http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2016/od164i.pdf>
2. Núñez Castañeda L, Zamorano Young G, Moreno Seguel M, Landaeta Mendoza M, Fernández Toro M de los Á, Donoso Hofer F. Odontoma complejo erupcionado: reporte de un caso. *Rev. clín. periodoncia implantol. rehabil. oral*. 2016;9(1):8-12. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/piro/vgn1/arto2.pdf>
3. Puello Del Río E, Sir-Mendoza FJ, Carbal-González AC. Odontomas: reporte y serie de casos clínicos. Facultad de Odontología, Universidad de Cartagena 2010-2015. *Rev Odont Mex*. 2017;21(3):214-7. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-199X2017000300214&lng=es
4. Lacarbonara M, Lacarbonara V, Cazzolla AP, Spinelli V, Crincoli V, Lacaita MG, et al. Odontomas in developmental age: confocal laser scanning microscopy analysis of a case. *Eur J Paediatr Dent*. 2017;18(1):77-9. Available from: http://ejpd.eu/virtual%5Cdownload/EJPD_2017_1_15.pdf
5. Díaz Méndez HT, Medina Santos SJ, Ávila Chiang G. Tratamiento y evolución de odontoma complejo. Presentación de un caso. *Medisur*. 2016;14(4):469-74. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&
6. de Oliveira M, Reis B, Pallos D, Kim Y, Braz P, Martins F. The Importance of Histopathological Examination to the Final Diagnosis of Peripheral Odontogenic Tumors: A Case Report of Peripheral Odontoma. *Case Rep Dent*. 2019;20(1):4 pages. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1155/2019/9712816>
7. Castro L, Urdaneta I, Barros A, Páez J. Diagnóstico y Evolución Clínica y Radiográfica de un Odontoma Complejo: Reporte de Caso entre el Período 2014-2022. *Rev Fac Odontol Univ Nac (Cordoba)*. 2023;16(2):39-43. Available from: <https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfo/article/view/7194>
8. Hoang, V.T., Van. H.A.T., Nguyen, T.T.T., Le, D.T.H., Vo, N.Q., Vo, T.H., et al. Giant compound odontoma of the mandible in an adolescent. *J Pediatr Surg*. 2021;65:1017-55.
9. Shi, X., Tan, X., Wang, N., Li, Y., Zhao, Y., Xiao, T. Surgical resection after orthodontic eruption: A case report of compound odontoma-induced impacted maxillary right central incisor. *Heliyon*. 2022;8(8):10-19
10. Brenes-Barquero JL. Odontoma compuesto: Diagnóstico radiográfico y manejo quirúrgico. Reporte de dos casos clínicos. *Rev Cient Odontol*. dic. 2019;(9)2:39-43.
11. Hisatomi M., Asaumi J.I., Konouchi H., Honda Y., Wakasa T., Kishi K. A case of complex odontoma associated with an impacted lower deciduous second molar and analysis of the 107 odontomas. *Oral Dis*. 2002;8:100-5.
12. Tomizawa M., Otsuka Y., Noda T. Clinical observations of odontomas in Japanese children: 39 cases including one recurrent case. *Int J Paediatr Dent Br Paedodontic Soc Int Assoc Dent Child*. 2005;15:37-43.
13. Amado S., Gargallo J., Berini L., Gay C. Review of 61 cases of odontoma. Presentation of an erupted complex odontoma. *Med Oral Órgano Of Soc Esp Med Oral Acad Iberoam Patol Med Bucal*. 2003;8:366-73.
14. Serra-Serra G., Berini-Aytés L., Gay-Escoda C. Erupted odontomas: A report of three cases and review of the literature. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2009;14:e299-303.
15. Agrawal B., Gharote H., Nair P., Shrivastav S. Infected complex odontoma: An unusual presentation. *BMJ Case Rep*. 2012
16. Hisatomi M., Asaumi J.I., Konouchi H., Honda Y., Wakasa T., Kishi K. A case of complex odontoma associated with an impacted lower deciduous second molar and analysis of the 107 odontomas. *Oral Dis*. 2002;8:100-5.
17. Tomizawa M., Otsuka Y., Noda T. Clinical observations of odontomas in Japanese children: 39 cases including one recurrent case. *Int J Paediatr Dent Br Paedodontic Soc Int Assoc Dent Child*. 2005;15:37-43

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo